
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 331.101.38

DOI 10.5281/zenodo.10878321

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

ANALYSIS OF STAFF MOTIVATION

МИРОШИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА,

Московский государственный технический университет гражданской авиации.

MIROSHINA EVGENIYA VLADISLAVOVNA,

Moscow State Technical University of Civil Aviation.

В данной статье представлены результаты анализа разновидностей мотивации персонала высшей школы. Приведено определение понятия «мотивация персонала». Приведена классификация основных видов мотивации. Рассмотрена система мотивации профессорско-преподавательского состава на примере Московского государственного технического университета гражданской авиации. С целью определения значимости видов мотивации для персонала университета проведено исследование методом анкетирования. По результатам опроса сделан вывод об основных используемых руководством университета видах мотивации среди преподавателей и их значимости.

This article presents the results of an analysis of the types of motivation of higher school staff. The definition of the concept of "staff motivation" is given. The classification of the main types of motivation is given. The system of motivation of the teaching staff is considered on the example of the Moscow State Technical University of Civil Aviation. In order to determine the importance of the types of motivation for the university staff, a survey was conducted. Based on the results of the survey, a conclusion was made about the main types of motivation used by the university management among teachers and their importance.

Ключевые слова: *управление персоналом, виды мотивации персонала, социологическое исследование, высшие учебные заведения, преподаватели.*

Key words: *personnel management, types of personnel motivation, sociological research, higher education institutions, teachers.*

Управление персоналом в новых условиях представляет собой процесс воздействия организации на сотрудников с помощью специальных методов, направленных на достижение определенных целей. Успех управления персоналом определяется двумя основными задачами: способностью организации четко определить, что (какое поведение сотрудников) нужно для достижения ее целей; способностью определить, какие методы подвигнут сотрудников на желаемое поведение [1, с. 42]. Также одной из основных задач менеджмента организации при организации системы мотивации является предоставление работникам возможности удовлетворить свои главные потребности за счет достижения целей организации. Тогда люди будут работать на организацию как на себя и эффективность их деятельности значительно повысится [2, с. 61]. Проблема эффективной мотивации персонала

является одной из актуальных проблем менеджмента, поскольку неразрывно соединяет трудовые усилия работников и получаемое вознаграждение (материальное и моральное), находясь, таким образом, на пересечении интересов персонала и работодателя [3, с. 13].

Мотивация персонала является эффективным способом повышения производительности труда работников и основополагающим направлением эффективного управления персоналом предприятия [4, с. 77]. Основная цель создания концепции мотивации персонала заключается в повышении производительности труда персонала.

Мотивацию труда можно разделить в широком смысле на внешнюю и внутреннюю (рис.1) [5].

Рис. 1. Виды мотивации [5]

Материальная мотивация – это вознаграждение работника в денежном эквиваленте. Назначение, повышение или понижение оклада, доплаты и надбавки (основная часть оплаты труда); переменная часть заработка: премии, комиссионные. Основные преимущества материальной мотивации заключаются в универсальности – такой вид мотивации положительно действует на всех сотрудников; внедряемости – разработка Положения о премировании и приказа руководителя по предприятию о вступлении в силу Положения о премировании; измеряемости – эффект можно оценить.

К нематериальной мотивации персонала можно отнести: создание и поддержание комфортных условий труда; организация и проведение тренингов и совещаний; возможность по-

стоянно повышать квалификацию; поощрение в виде билетов на культурные мероприятия, туристические путевки, публичная похвала; предоставление льгот и скидок на услуги или товар предприятия; организация бесплатного питания персонала; оснащенные спортивные залы и комнаты отдыха. Данный перечень можно расширить или использовать как отдельные пункты, так и комбинировать их в зависимости от ситуации. Такие методы оказывают влияние на весь коллектив компании, что позволяет добиться гораздо более существенного эффекта, чем индивидуальная материальная мотивация успешных сотрудников. Отметим, что нематериальная мотивация в основном строится на возможности понимать каждого сотрудника, распознавать его потребности. В зависимости от возраста, семейного положения, увлечений, образования и принадлежности к той или иной социальной группе потребности у сотрудников разные. В ходе создания нематериальной системы стимулирования стоит учитывать следующие факторы: система мотивации обязана вовлекать всех служащих компании; мотивационную программу следует периодически обновлять и пересматривать; проводить прогноз потребностей всех работников и «подстраивать» инструменты стимулирования под каждую категорию коллектива.

Моральная мотивация – это вознаграждения, не обладающие денежного выражения: признание статуса и заслуг, предоставление отдельным работникам специальных условий работы, расширение полномочий и дополнительных возможностей управлять ресурсами организации. Для работников, занимающихся интеллектуальным трудом очень важна собственноручно приобретенная удовлетворенность от деятельности.

Прямая мотивация представляет собой непосредственное воздействие на личность работника, на его систему ценностей. Способами прямой мотивации являются убеждение, внушение, информирование, агитация, демонстрирование примера и др. Прямая мотивация при успешной реализации имеет хорошие производственные результаты, способствует активизации творческого потенциала исполнителей, способствует тому, что они вкладывают душу в выполняемое дело. К недостаткам можно отнести то, что реализация этого метода требует много времени, которого в оперативном управлении всегда не хватает.

Властная (принудительная) мотивация основана на угрозе того, что вознаграждение потребностей сотрудников может ухудшиться, если они не будут соответствовать требованиям, установленным руководителем. Этого можно добиться с помощью приказов, инструкций и угроз. Обычно такой подход применяется в иерархических системах власти. Властная мотивация имеет ряд существенных недостатков, вынуждающих общество постоянно ограничивать сферу ее действия. И, прежде всего, эти недостатки носят социальный и психологический характер.

Внешняя (экстрисивная) мотивация – не связанная с содержанием деятельности, но обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами. Это может быть внешнее материальное или нематериальное воздействие на работника.

Внутренняя (интрисивная) мотивация – это тип детерминации поведения, когда иницирующие и регулирующие его факторы проистекают изнутри личностного Я и полностью находятся внутри самого поведения [6]. К примеру, самостоятельное развитие мотивации работником, для получения как материальной, так и моральной удовлетворенности.

Положительная мотивация – это влияние положительных факторов (стимулов): поощрение, уважение, премия и другие.

Отрицательная мотивация – влияние отрицательных факторов (стимулов): замечание, выговор, понижение в должности, снятие премии и другое.

При создании гибкой мотивационной системы на предприятии следует учитывать факторы внешней среды, особенности и масштабы организации, квалификацию сотрудников, материальную способность организации [7]. В тоже время, устройство и формирование гибкой и, не затратной системы мотивации труда в организации во многом зависит от способов

мотивации и стимулирования, от их многообразия и предусмотрительности менеджеров и руководителей предприятия.

Для достижения цели работы рассмотрим систему мотивации профессорско-преподавательского состава на примере Московского государственного технического университета гражданской авиации. Как было отмечено ранее, основным регламентирующим систему мотивации в организации документом является «Положение об оплате труда работников». Также в университете разработана бальная оценка эффективности труда профессорско-преподавательского персонала.

Для привлечения перспективных и ценных кандидатов на должности руководителей и преподавателей используется материальное стимулирование, так как это соответствует кадровой политике ВУЗа. Есть, к примеру, специальные программы для молодых преподавателей и специальные надбавки для них. Надбавка молодым преподавателям (возраст молодого преподавателя – до 35 лет включительно) на первый квартал.

Также существует система вознаграждений авторам изобретения, полезной модели, промышленного образца и лицам, содействовавшим созданию и использованию изобретения, полезной модели, промышленного образца:

- Работнику университета – автору изобретения, полезной модели, промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение за использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в течение срока действия патента на основе договора с работодателем, получившим патент в соответствии с ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации, или его правопреемником в размере не менее 20% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

- За создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца вознаграждение должно составлять 30% средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20% средней заработной платы работника, являющегося автором служебной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев. В табл. 1 представлены виды поощрительных выплат сотрудникам за достижения.

Таблица 1. Поощрительные выплаты

Вид выплаты	Сумма (руб.)
Награждение государственными наградами	10 тыс.
Награждение ведомственными наградами	7 тыс.
Присвоение ученого звания или ученой степени	5 тыс.
Награждение работника Почетной грамотой ректором университета	2 тыс.
Объявление работнику благодарности ректором университета	1 тыс.
Достижение возраста 50 лет и далее каждые 10 лет	4 тыс.

С целью определения значимости видов мотивации среди профессорско-преподавательского персонала было проведено исследование методом анкетирования. Анкетирование проводилось в форме интернет-опроса; данная форма сбора информации удобна как для исследователя, так и для респондентов. Респонденты в удобное для себя время участвуют в опросе, а исследователь получает уже сформированную базу данных (используется программное обеспечение). Использовалась сплошная выборка (анкетированию подвергся профессорско-преподавательский состав университета). Объем выборочной совокупности составил 170 человек. Опросив 170 человек, результаты опроса распространяются на

всю генеральную совокупность. Результаты опроса показали, что наиболее значимой оказалась материальная мотивация (26,2%), самый низкий показатель у негативной мотивации только 16%. Возможность удовлетворения потребности в развитии, повышении должностного статуса, участие в принятии решений выбирают 20,4% опрошенных (рис. 2).

Проведя анализ мотивации преподавателей высшей школы, можно отметить, что руководство использует сразу несколько видов мотивации. И стоит отметить, что это верный путь, если использовать только один вид мотивации, то со временем он перестает работать.

Рис. 2. Значимость видов мотивации (составлен по результатам исследования)

Стоит заметить, что обучение профессионалов авиатранспортной отрасли должно быть максимально качественное, так как условия работы будущих сотрудников отрасли предполагают высокую степень ответственности перед обществом, в частности по вопросам обеспечения безопасности полетов [8].

Руководством университета используется, в первую очередь, материальная и нематериальная мотивация. Это выражается в награждении работников похвальными грамотами и выражении благодарности от руководства (нематериальная), так и в балльной системе премирования, когда для увеличения выплат, необходимо выполнить дополнительные задания от руководства для получения вознаграждения (материальная). Здесь же стоит отметить, что мотивация властная, которая строится на основе требований и указаний, а не моральная, которая подбирается индивидуально под работника.

Присутствует и внешняя с внутренней мотивация – это вознаграждения за юбилей (внешняя), так как это не влияет на содержание работы. И вознаграждение за изобретения (внутренняя), что напрямую зависит от работы. Стоит особенно отметить, что в основном используется положительная мотивация, нежели отрицательная.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степаненко Е.В. Особенности технологии подбора персонала на авиапредприятии в современных условиях // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2009. № 143. С. 42-48.
2. Степаненко Е.В. Современный менеджмент; Федеральное агентство воздушного трансп., Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Московский гос. техниче-

ский ун-т гражданской авиации", каф. менеджмента. М.: МГТУ ГА, 2009. 84 с. ISBN 978-5-86311-689-1.

3. Артамонов Б.В. Управление человеческими ресурсами / Б.В. Артамонов, Е.В. Степаненко. М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2015. 60 с.

4. Александрова Н.А., Воронин Б.А., Набоков В.И., Петрова Л.Н., Фатеева Н.Б. Управление персоналом организации / под ред. Н.А. Александровой. Екатеринбург: Изд-во УрГАУ, 2017. 225 с.

5. Степаненко Е.В. Организация бизнес-процессов управления человеческими ресурсами авиапредприятия. Воронеж: Издательство "МИР", 2019. 88 с.

6. Петрова М.П. Значение технологий управления развитием персонала для подсистемы мотивации и стимулирования труда // Форум молодых ученых. 2017. № 1 (5). С. 460-463.

7. Куприянов Е.А. Взаимозависимость личностных конструктов и профессиональной мотивации у специалистов в области информационных технологий: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2007. 24 с.

8. Степаненко А.С. Аспекты дистанционного обучения персонала авиатранспортной отрасли / А.С. Степаненко, Е.С. Мартынова // Человек. Социум. Общество. 2023. № 4. С. 53-59.

© Мирошина Е.В., 2024.